

TÜRK EDEBİYATI'NDA AHISKA SÜRGÜNÜ: *DUT AĞACI* ROMANI
ÖRNEĞİAHISKA EXILE IN TURKISH LITERATURE: THE EXAMPLE OF THE
DUT AGACI (MULBERRY TREE) NOVELИЗГНАНИЕ ИЗ АХЫСКА В ТУРЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА
ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РОМАНА *DUT AĞACI (ТУТОВОЕ
ДЕРЕВО)*Yunus Alperen ÖNCEL¹**Makale Türü: Araştırma Makalesi****Makale Bilgileri****Geliş Tarihi**

08.12.2021

Kabul Tarihi

11.12.2021

Anahtar Kelimeler

Ahıska Sürgünü

Türk Edebiyatı

Dut Ağacı Romanı

Tayfun Atmaca

Öz

Edebiyat eserleri, okurda haz uyandırmayı hedeflediği için estetik ve sanatsal unsurlar göz önünde tutularak oluşturulmaktadır. Bir yazar, eserinin konusu ne olursa olsun bu unsurları göz ardı etmemektedir. Ancak bazı eserler sanatsal kaygılar yanında toplumsal kaygılar da taşımaktadır. Bu eserlerde çeşitli söz sanatları, süslü ve kapalı ifadeler, imgelerin kullanılması yazar tarafından daha az tercih edilmektedir. Toplumsal eserler bir toplumun istendik davranış kazanması için oluşturulan satirik eserler olabileceği gibi toplumun yaşadığı savaş, göç, afet gibi olayları konu eden eserler de olabilmektedir. Türk Edebiyatı'nda her iki kaygıyla oluşturulan birçok esere rastlamak mümkündür. Bu çalışmada ele alınan *Dut Ağacı* adlı eser Ahıska Türklerinin memleketlerinden sürgününü ve sonrasında yaşadıklarını konu edinmesi bakımından toplumsal izler taşıyan realist bir romandır. Romanda *Şahbender* adlı başkahraman ve ailesi perspektifinden 1944 Ahıska Sürgününde Ahıskalı Türklerin yaşadıkları sıkıntılar, maruz kaldıkları insanlık dışı uygulamalar sonucunda çektikleri acılar okura bir tablo gibi sunulmaktadır. Eser yalnızca 1944 yılında yaşanan sürgünü değil sonrasında meydana gelen olayları da konu etmektedir. Fergana Olayları da eserde konu edilen ve Ahıska Türklerinin başka coğrafyalara göç etmesine neden olan bir başka olaydır. Buradan hareketle Tayfun Atmaca'nın *Dut Ağacı: Ahıska'dan Geriye Ne Kaldı?* adlı eserinin Ahıska Türklerinin maruz kaldıkları sürgün ve göç gibi durumları Türk Edebiyatı'na aktardığı söylenebilir. Bu çalışmada *Dut Ağacı: Ahıska'dan Geriye Ne Kaldı?* adlı eser sürgün bağlamında incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.

Article Info**Received**

08.12.2021

Accepted

11.12.2021

Abstract

The literature contains both aesthetic and artistic elements, as it aims to satisfy the reader. A writer does not ignore these elements, no matter what the subject of his work is. However, some books contain both artistic and social concerns, and the various figures of speech, ornate, and closed expressions are less preferred by the

¹ Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, y.alperenoncel@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7623-5696

Keywords

Ahıska Exile
 Turkish Literature
 Dut Ağacı (Mulberry Tree Novel)
 Tayfun Atmaca

author here. Literature on social themes can be satirical works created for a society to gain the desired behavior, as well as works that are related to events such as the war, migration, disaster that society has experienced. It is possible to find many works created by both concerns in Turkish Literature. The *Dut Ağacı* [Mulberry Tree] is a realist novel that describes the social traces of the exile of the Ahıska Turks from their hometown and their life afterward. From the perspective of Sahbender and his family, the difficulties and suffering of Ahıska Turks (Meskhetian Turks) in the 1944 Ahıska Exile are portrayed in this novel. The book is not only about the exile in 1944 but also the events that took place after it. The Fergana Massacre which is the other accidents that forced Ahıska Turks to migrate to other geographies is also narrated in this novel. It can be said that Tayfun Atmaca's «Mulberry Tree: What is left of Ahıska?» conveys to Turkish Literature about exile and immigration of Ahıska Turks. In this research, *Dut Ağacı* [Mulberry Tree] Novel is studied in the context of Ahıska exile. The document analysis method as one of the forms of qualitative research is used in this study.

Информация о статье**Дата прибытия**

08.12.2021

Дата приема

11.12.2021

Ключевые слова

Изгнание из Ахыска
 Турецкая литература
 Dut Ağacı
 (Тутовое Дерево)
 Тайфун Атмаджа

Резюме

Для того чтобы произвести впечатление на читателя, авторы в литературных произведениях, главным образом опираются на эстетические и художественные элементы. Какой бы не была тематика, автор такого произведения всегда опирается на данные элементы. Тем не менее, некоторые произведения несут в себе не только художественные аспекты, но и проблемы общества. В этих произведениях автор использует меньше различных лирических высказываний, витиеватых и красочных выражений. Произведения с социальной тематикой могут быть как сатирическими произведениями, созданными для общества, для приобретения обществом желаемого поведения, так и произведениями, охватывающими такие события как война, миграция, бедствия, пережитые тем или иным обществом. В турецкой литературе можно встретить много произведений и того, и другого жанра. Произведение под названием *Dut Ağacı* (Тутовое дерево), которая исследуется в данной статье, представляет собой роман, раскрывающий социальные последствия изгнания турок-ахыска с родины и их дальнейшую судьбу. Главный персонаж романа — Шахбендер и его семья. Именно в его облике мы наблюдаем трудности, с которыми столкнулся народ турки-ахыска, во время изгнания 1944 года. Мы видим в этом романе картину бесчеловечного отношения к этому народу, боль, которую перенесли эти люди. Это произведение охватывает не только их изгнание, которому они были подвергнуты в 1944 году, но и события, которые проходили в последующие годы. События в Фергане — это еще одно событие, после чего турки-ахыска были вынуждены вновь мигрировать в другие страны. Исходя из этого можно сказать, что посредством романа Тайфуна Атмаджа "*Dut Ağacı: Ahıska'dan Geriye Ne Kaldı?*" («Тутовое дерево: что осталось от Ахыска?») события, которым подвергся народ Ахыска были перенесены в турецкую литературу. В данной статье произведение "*Dut Ağacı: Ahıska'dan Geriye Ne Kaldı?*" проанализировано в области тематики изгнания турок-ахыска. Для подготовки этой статьи был использован метод анализа материалов — один из качественных методов исследования.

1. GİRİŞ

Göç toplumsal, bireysel ya da çeşitli nedenlerle insanların bireysel veya topluca bir yerden başka yere gitmeleri olarak tanımlanabilir. İnsanların göç etme nedenine bağlı olarak kitlesel olabileceği gibi

yalnızca küçük bir grubu da kapsayabilir. Buradaki önemli noktalardan biri insanların göç ettikleri yerdeki yaşam koşullarının mevcut durumlarından daha iyi olacağını düşünmesidir. Diğer bir önemli nokta ise göç edilen yerde geçici ya da kalıcı olarak yerleşilecek olunmasıdır (Aksoy, 2012).

Kafkaslarda, bugünkü Gürcistan sınırlarında yer alan Ahıska bölgesi yüzyıllar boyunca Türklere ev sahipliği yapmıştır. Ancak Türkiye sınırlarına çok yakın bir coğrafyada yaşayan Ahıska Türklerinin bu bölgedeki varlığı bazı çevreleri rahatsız etmiş ve 1944 yılında Ahıskalı Türkler vatanlarından sürgün edilmişlerdir. Ahıskalılar önce Özbekistan'a ardından ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)'ndeki farklı cumhuriyetlere ve hatta dünyanın farklı coğrafyalarına göç etmek durumunda kalmışlardır (Yılmaz, 2004).

Ahıska Türklerinin sürgün edildikleri bölgede varlıkları tarihsel olarak çok eski yıllara dayanmaktadır. Kimi araştırmacılar bu bölgedeki Türk varlığının milattan önceye dayandığı görüşünü dile getirmektedir (Güzeloğlu, 2017). Bazı tarih araştırmalarında da Ahıska Türklerinin etnik kökenin Kıpçak Türklerine dayandığı belirtilmektedir. Buna göre Rus baskısından dolayı göç eden Kıpçak Türkleri, XII. yüzyılda çeşitli aralıklarla Ahıska bölgesine gelerek buraya yerleşmişlerdir. Bu bölgeye "Atabey Yurdu" adını veren Kıpçak Türkleri bölgeyi kendi idareleri altına almıştır (Üren, 2016).

Osmanlı'nın 1578 yılında Gürcistan'ı fethetmesiyle birlikte bölge *Ahıska Vilâyeti* adını alarak resmî olarak Türk yurdu olmuştur. Anadolu Türkleri ile kültürel, sosyal ve siyasi anlamda birlikte olan Ahıska Türklerinin bu durumu 250 yıl sürmüştür. Osmanlı Devleti'nin bölge üzerinde hâkimiyetini kaybetmeye başlaması ve 1828 yılında yaşanan Rus işgali ile bölgede dengeler değişmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin Kafkas Türkleri ile irtibatına olumlu bakmayan Rusya, bölgeye Ermeni iskânı başlatarak demografik yapıyı değiştirmeye çalışmıştır (Zeyrek, 2001).

Çarlık Rusya döneminde çeşitli baskılara maruz kalan Ahıska Türkleri için en kara dönem Sovyetler Birliği'nin kurulmasını takip eden Stalin dönemi olmuştur. Ahıska Türkleri bu dönemde Rus olmayan bazı halklar gibi ayrımcılığa maruz kalmıştır. Öyle ki Sovyet yönetimi bu halkları çeşitli bahanelerle sürgün etmeye başlamıştır. Ahıska Türkleri de bu zorunlu göç politikasının kurbanı olmuştur. Ahıska Türkleri 14- 18 Kasım 1944 tarihleri arasında yük vagonlarına yerleştirilerek Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a gönderilmiştir (Bugay, 1995).

Sürgün esnasında bölgede ağır kış mevsimi hüküm sürmektedir. İnsan taşımaya uygun olmayan vagonlarla uzun süre boyunca yapılan bu yolculuğa birçok Ahıska Türkü dayanamamaya hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenler ekseriyetle yaşlılar, kadınlar ve çocuklardan oluşmaktadır. Ayrıca sürgün sırasında hamile olan kadınlardan bir kısmı da bebeklerini kaybetmiştir (Aydingün, 2014).

Ahıska Türkleri, maruz kaldıkları baskıcı politikalar ve zorunlu göçler sebebiyle sözlü edebiyat ürünlerini yazıya geçirme fırsatı bulamamışlardır. Buna rağmen Ahıskalılar atalarından miras kalan bu ürünlere sahip çıkmayı başarmış ve bu sayede atasözleri, deyimler, ninniler ve tekerlemelerden yazıya geçirilenler olmuştur (Yılmaz, 2004).

1944 sürgününden önce halk hikâyelerinden ve karşılıklı şiir söyleme, deyiş okuma gibi âşıklık geleneğinden beslenerek gelişen Ahıska Türk Edebiyatı 1944 sürgünüyle büyük bir darbe almıştır. Ahıska Türkü yazarlar, sürgünde yaşamış oldukları yıkıcı çeşitli eserler kaleme alarak tüm insanlığa duyurmak istemiştir. Uygulanan sansür nedeniyle tamamı günümüze ulaşamayan bu eserlerin Kiril ve Latin alfabeleri kullanılarak kaleme alındığı bilinmektedir. Sürgünden sonra da baskı altında kalan Ahıska Türkleri müstakil bir edebiyat oluşturma imkânına uzun bir süre kavuşamamıştır. 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin zayıflaması ve çöküşüne giden süreç Ahıska Türk Edebiyatı için bir "yeniden doğuş" sürecini başlatmıştır. Ahıskalı yazarlar daha önce kaleme alma fırsatı bulamadıkları eserlerini bu dönemde kaleme almaya başlamış, kendi hikâyelerini kuvvetli bir sesle tüm insanlığa duyurmuştur (Aliyeva Çınar, 2013).

Ahıska Türklerinin yaşamış olduğu sıkıntılı süreç yalnızca 1944 sürgünü ile sınırlı kalmamıştır. Özbekistan başka olmak üzere çeşitli SSCB ülkelerine yerleştirilen Ahıskalılardan maruz kaldığı ayrımcılık ve baskı buralarda da devam etmiştir. Birtakım kışkırtmalar sonucunda ortaya çıkan, birçok Ahıska Türk'ünün ölümüne, yaralanmasına hatta yeniden göç etmesine sebep olan Fergana Olayları bunların en önemlilerindedir. 1989 yılında Sovyetler Birliği'nin zayıflamaya başlamasıyla Ahıska Türkleri için ana vatanlarına dönme umudu doğmuştur. Ancak Sovyet yönetiminin Gürcistan'a uyguladığı baskı ve sonrasında Özbekistan'ın Fergana bölgesinde çıkan şaibeli olaylar, bu umuda gölge düşürmüştür. Birtakım provokatif olay neticesinde iki kardeş halk olan Özbek Türkleri ve Ahıska Türkleri birbirine girmiş, tarihe Fergana Olayları şeklinde geçen çatışmalarda onlarca Ahıska Türkü vefat etmiştir. Olaylarda yaralanan ve evlerini kaybeden Ahıska Türklerinin sayısı ise binleri geçmiştir. Yaşanan bu gelişmeden sonra Ahıska Türkleri ikinci yurtları olarak bildikleri bu bölgeden de göç etmek zorunda kalmıştır (Seferov& Akış, 2008).

Yaşanan bu olaylar Mircevat Ahıskalı başta olmak üzere birçok Ahıska Türkü edebiyatçının kalemine yansımıştır. Mircevat Ahıskalı, *Gurbetten İniltiler* üçlemesinde 1944 sürgününü, sürgün sonrası Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sıkıntıları, Fergana olaylarını ve daha sonra başka ülkelere göç eden Ahıska Türklerini anlatır. Bu eserde olaylar kronolojik bir sırayla ve tarihsel gerçeklikler göz önünde bulundurularak anlatılmaktadır (Sakallı, 2018).

Ahıska Türklerinin toplumsal hayatına dair derin izler taşıyan bu eserlerin yalnızca edebî değil sosyolojik olarak incelenmesi de mümkündür. Sosyolojik edebiyat eleştirisine göre eserler ortaya çıktıkları dönemin özellikleri ve hangi milletin ürünü oldukları dikkate alınarak ele alınmaktadır. Eser üzerine yapılan okumalar tarihsel gerçeklikle bağdaştırılarak, toplumsal olayların neden sonuç ilişkileri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Aynı zamanda eseri meydana getiren yazarın toplumla ve dönemle olan ilişkisi de sosyolojik eleştiri açısından önemlidir (Çelik, 2013).

Sosyolojik eleştiri kuramına göre edebî eser kendiliğinden ortaya çıkmadığı gibi içinde bulunduğu toplumdan doğrudan etkilenmektedir. Eserin hangi toplumun ürünü olduğu, kaleme alındığı çevre ve içinde bulunduğu ortam büyük bir dikkatle incelenmelidir. Her milletin hayatı anlamlandırış biçimi, duyarlılıkları, gelenek ve görenekleri farklı olduğu için kendine has edebiyat anlayışı da farklı olmaktadır. Yine tarihî dönemlerden itibaren devam eden yaşam biçimleri edebiyat eserlerinin ve edebiyat geleneğinin milletlere göre farklılaşmasına zemin hazırlamıştır. Böylece edebiyat eserlerinin incelenmesi sırasında edebî ve dilsel unsurların yanı sıra sosyal konular da önem kazanmaktadır (Moran, 2018).

Edebiyatımızda kaleme alınan eserlere genel olarak bakıldığında büyük çoğunluğunun toplumsal izler barındırdığı, belirli bir döneme ait olduğu ve kurgulanan ortamın yazarın yabancı olmadığı ortamlar olduğu görülmektedir. Bu da eserler üzerinde sosyal konularda araştırma yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Edebiyat sosyolojisi üzerine yapılan çalışmalarla edebiyatın toplumla olan ilişkisi gün yüzüne çıkmaktadır.

Özel olarak Ahıska Türk Edebiyatına bakıldığında da verilen eserlerin kurgusunda tarihî olayların ve sosyal konuların ön plânda olduğu görülmektedir. Mircevat Ahıskalı'nın *Gurbetten İniltiler* üçlemesi, Fırat Sunel'in *Salkım Söğütlerin Gölgesinde* adlı eseri, Mikdat Topçu'nun *Menemşe* adlı eseriyle beraber çalışmada yazarı ile görüşülen *Dut Ağacı* adlı eser, temelini tarihî ve toplumsal gerçekliklerden alan realist roman kurgusunun örnekleridir. Bu eserlerde Ahıska Türklerinin yaşanan olaylar karşısındaki asil ve sabırlı duruşu yansıtılırken aynı zamanda kızgınlıkları, kırgınlıkları ve acıları da yansıtılmaktadır. İçinde oldukları toplumdan izler taşıyan bu eserlerde Ahıskalılardan yaşadıkları âdeta resmedilmiş gibidir (Aliyeva Çınar, 2019).

Çalışmada referans olarak kullanılan *Dut Ağacı: Ahıska'dan Geriye Ne Kaldı?* adlı eser de 1944 Ahıska Sürgünü ve sonrasını açık bir şekilde betimlemektedir. Romanın başkarakteri olan Şahbender'in çocukluğunda şahit olduğu 1944 Sürgünü ve sonrasında yaşananlar onun ağzından okura anlatılmaktadır. Roman kurgusu ilerledikçe Şahbender büyümekte, Ahıska Türkleri de sürgün sonrası hayatlarını düzene koymaya çalışmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken gelenek, görenek ve dinî inançlarını muhafaza eden Ahıska Türkleri her şartta benliklerini korumaya çalışmaktadır. Şahbender orta yaşlarına geldiğinde yaşadıkları bölgede patlayan Fergana Olayları'na da tanıklık eder. Anne ve babasını bu olaylar sonucunda kaybeden Şahbender, evleri de yandığı için Azerbaycan'a gitmek durumunda kalır. Ayrıca bir çocuğunu da geride bırakmak zorunda kalan Şahbender ve ailesinin yaşadıkları tüm Ahıska Türklerinin hikâyesini betimlemektedir. Eserde yalnızca kronolojik olarak tarihsel olaylar işlenmemiş, aynı zamanda Ahıska Türk kültürü ve Ahıska Türklerinin duyguları da önemli ölçüde yer almıştır.

Çalışma sırasında *Dut Ağacı* adlı eserin yazarı Sayın Tayfun Atmaca ile de görüşülmüştür. Kişisel ve akademik hayatı, edebî kişiliği, Ahıska Sürgünü konusunda verdiği eseri kaleme alış süreci ile ilgili önemli bilgilere birincil kaynaktan ulaşılmıştır.

Atmaca, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanındaki yüksek lisans ve doktora eğitimi sonrasında Türkiye'de başta TRT olmak üzere çeşitli basın-yayın kuruluşlarında görev yapmıştır. Bir süre Devlet Bakanlığında basın müşaviri olan Atmaca daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kısa adı TİKA olan Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansında uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. Burada hazırlamış olduğu tezle TİKA uzmanı olan Atmaca halen bu görevini sürdürmektedir. Yayınlanmış birçok akademik çalışması olan Atmaca Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Kırgızistan Çüy Üniversitesi ve Celal-Abad İktisat ve Girişimcilik Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak, iktisat ve uluslararası ilişkiler alanlarında dersler vermiştir.

Tayfun Atmaca, gazetecilik yıllarında edebiyatın her türüyle yakın ilişki içinde bulunduğunu ve bu dönemde birçok edebî eseri incelediğini belirtmiştir. Roman türü ile ilgili olarak da romanın okuyucuya geçebilmesi için tarihî gerçekliklerin ilk olarak yazarın ruhundan geçmesi gerektiği ancak o zaman romanın, okuyucusu ile bütünleşebileceğini ifade etmiştir. Kendi kaleme aldığı eserlerin çağrışımlarını gerçek yaşamdan aldığı dile getiren Atmaca, kurgusal eserler oluştururken bazen bir savaş bazen bir aşk hikâyesini konu edindiğini söylemektedir. Bu yönüyle yazarın daha çok realizm akımı çerçevesinde eserler verdiği söylenebilir.

Aslen Ahıskalı olmayan Tayfun Atmaca'nın Ahıska Türklerinin hikâyesi üzerine bir eser inşa etmek istemesinin nedeni olarak yaşanan acıların onu etkilemesi ve Ahıska Türklerinin sesini duyurmak için bir şeyler yapmak olarak açıklamaktadır. Atmaca, Ahıska Türklerinden ileri gelenlerle de tanışma ve eserinde bahsettiği olayları birinci ağızlardan dinleme imkânına da kavuştuğunu, böylece eserdeki kurgusal öğelerin gerçeklikle harmanlandığını ifade etmektedir. Atmaca, eserini kurguladığı sürecin on dört yıl sürdüğünü, bu süreç zarfında Rusya Federasyonu'ndan Türk Cumhuriyetleri'ne kadar birçok bölgede Ahıskalılar ile görüştüğünü dile getirmektedir. Tüm bu araştırma, gözlem ve görüşmelerin sonrasında realist-tarihî bir roman olan *Dut Ağacı* adlı roman ortaya çıkmıştır. Atmaca, roman kurgusundaki inandırıcılığın ve acıcılığın gerçeğin kurgulanmasından kaynaklandığını söyleyerek yalnızca göç, sürgün, toplumsal olayların değil gelenek, görenek, kültür gibi kavramların da eserinde yer aldığına dikkat çekmektedir.

1.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, Ahıska Türklerinin yaşadıklarının Türk Edebiyatı'na yansımaları olan *Dut Ağacı: Ahıska'dan Geriye Ne Kaldı?* adlı romanın Ahıska Türklerinin göçü bağlamında okumasını yapmaktır. Ahıska Türklerinin gerçek hayat öykülerini konu eden romanların ve bu romanlar üzerine

yapılan incelemelerin artmasının hem edebiyatımız hem de alanyazın açısından son derece önemli olduğu düşünülmektedir.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada, eser hakkında detaylı bilgi toplamak ve daha esnek bir desenleme kullanmak amacıyla nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Nitel araştırma yöntemi, sosyal olguları bağlı oldukları çevre içerisinde araştırmayı önceleyen bir yaklaşımdır (Yıldırım ve Şimşek, 2004).

Çalışma materyali olan *Dut Ağacı* adlı eserden araştırmanın ilgi alanına giren bulguların tespit edilmesinde ise belgesel tarama (doküman analizi) tekniği kullanılmıştır. “*Belgesel tarama (doküman analizi), var olan kayıt ve belgelerden veri toplama tekniğidir. İki tür belgesel taramadan söz edilebilir. Bunlar; genel tarama ile içerik çözümlemesidir. İçerik çözümlemesi, belli bir metnin, kitabın, belgenin içeriğindeki gizli kavram, ilke ve özellikleri anlama ve anlatma amacı ile yapılan bir aramadır*” (Karasar, 2016).

3. BULGULAR

Tayfun Atmaca'nın 2018 yılında yayınlanan *Dut Ağacı: Ahıska'dan Geriye Ne Kaldı?* adlı eserin kurgusuna bakıldığında kurgusal zamanın kronolojik olmaktan ziyade başkarakter Şahbender'in zihninde geriye doğru gittiği görülmektedir. Şahbender, ilerleyen dönemde kendi öz oğlu olduğunu öğreneceği Rus gazeteci ile yaptığı röportajlar sırasında yaşlıdır ve gazeteciyle yaptığı bu röportajlar onun Ahıska Sürgünü'nü, Fergana Olayları'nı, ailesiyle yaşadığı sıkıntılı durumları hatırlamasına neden olmaktadır. Okur, roman kurgusu boyunca olup bitenleri çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı Şahbender'in gözünden görmektedir. Romanda kullanılan kahraman anlatıcı, kurgunun güçlenmesine ve anlatılanların daha gerçekçi bir zemine oturmasına olanak sağlamıştır.

Eserde ilk olarak Şahbender'in yaşlılığı tanıtılıp daha sonra gençliği ve yaşadığı olaylar anlatılmış olsa da bu çalışmanın konusu Ahıska Türklerinin yaşadığı göç ve sürgün gibi tarihî olayların edebiyata yansması olduğu için eserde anlatılan olaylar çalışmada kronolojik olarak verilmiştir. Böylece 1944 sürgününün hemen öncesinde Ahıska coğrafyasında nelerin yaşandığı, 1944 Sürgünü ve sonrasında meydana gelen olaylar, eserden örnekler verilerek sırasıyla ele alınmıştır.

Eserde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yönetiminin II. Dünya Savaşı yıllarında Ahıska Türklerini askere almadığı ancak sonrasında askerlik de dâhil olmak üzere tüm ağır işlerde Ahıska Türklerini çalıştırdığı bilgisi yer almaktadır. Eserde anlatılan bu durum, aslında bu dönemde SSCB yönetiminin ülkede yaşayan ve azınlık olarak görülen etnik gruplara karşı olumsuz tutum değişikliğinin yükselişe geçtiğini göstermektedir. Yine eserden hareketle SSCB yönetiminin Kafkasya'dan daha iç bölgelere bir demiryolu inşa etmeye giriştiği bilgisine de ulaşılabilmektedir. Eserde başkarakter Şahbender'in annesinin de bu demiryolu inşaatında çalıştığı kahramanın ağzından şu şekilde dile getirilmektedir: “*Zamanımın büyük bir çoğunluğu Ahıska ile Borcom arasında döşenen demiryolu inşaatında çalışan annemin yanında geçiyordu.*” (Atmaca, 2018, 104) yine bu demiryolu inşaatında çalışan insanların durumu “*Demiryolu inşaatında çalışan herkes mutsuzdu, başlarında duran askerler onlara çok kötü davranıyorlardı.*” (Atmaca, 2018, 104) şeklinde ifade edilmektedir.

Eserde anlatılan demiryolu inşaatı aslında Ahıska Türklerinin sürgün edilmesinde kullanılacak demiryoludur. Ahıska Türkleri her şeyden habersiz bir şekilde kendilerini anavatanlarından koparacak olan demiryolunun inşaatında çalıştırılmıştır. Ancak bölgede bir belirsizlik havası da hâkimdir. Bu belirsizlik ailelerin gerginleşmesine ve sıkıntılarını aile içinde yansıtmalarına sebep olmaktadır. Bu

durum, o dönemde küçük yaşta olan Şahbender'in gözünden "O akşam babam eve bir hayli geç saatte geldi. Sıkıntılı ve sinirliydi. Böyle durumlarda yapılacak en iyi şey uyumaktı. Öyle yaptım. Yorganın altında uyumaya çalıştım. Olmuyordu. Konuşulanların gerginliği beni etkiliyordu. Ne olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Ciddi bir mesele vardı..." (Atmaca, 2018, 105) şeklinde anlatılmıştır.

Kurgu içerisinde yaklaşan kötü olayın ayak sesleri birkaç yerde daha dile getirilmiştir. Örneğin Şahbender ile babasının pazara gitmesi ve normalde kalabalık olan pazarda çok az kişinin olması dikkatlerini çekmiştir. Tedirginlik artık ailelerin içinden toplumun geneline yayılmakta ancak kimse ne olduğunu ya da olacağını net olarak bilememektedir. Böyle bir durumda insanlar güvenli gördükleri evlerinden dışarı çıkmak istememektedir.

Şahbender, babasıyla annesinin hararetle konuşmalarından yedi gün sonra -bu tarihi babasıyla pazara gidişinden dolayı hatırlamaktadır- bir gece vakti kapılarının büyük bir gürültüyle vurulduğunu, dışarıdan gelen seslerin kapıyı açmaları gerektiğini söylediğini ifade etmektedir. Bundan son derece tedirgin olan Şahbender, annesi ve ninesi korkuyla beklemektedir. Babası çalan kapıyı açtığı anda odaya onlarca asker girmiş, Şahbender hayatı boyunca polis dahi görmemiş birisiyken babasının ne yapmış olabileceğine bir anlam verememiştir.

Eserde Şahbender ve ailesinin evine yapılan baskın şu şekilde anlatılmıştır: "Babamı yerde gördüm. İki asker ayaklarıyla babamın başına vuruyorlardı. Diğer askerler annemin kolundan çekiştiriyordu. Kollarına sarılmış olan beni, ondan çekip koparmalarına izin vermedi. Nenem korkudan bağırmaya başladı. Sesi askerleri durdurmaya yetmedi. Odanın altını üstüne getiriyorlardı. Aradıkları ne olabilirdi ki?" (Atmaca, 2018, 110). İlerleyen satırlarda ise askerlerin darbeleri sonucunda Şahbender'in ninesinin hayatını kaybettiği ve ailenin askerler tarafından trenlere götürüldüğü anlatılmaktadır. Bu olay o kadar ani yaşanmıştır ki Şahbender ve ailesi ninenin cenazesini ve tüm eşyalarını geride bırakmak zorunda kalmışlardır.

Şahbender, kendi ailesinin başından geçenleri anlatırken evin dışına çıktıklarında aslında kendi yaşadıklarını tüm Ahıskalı Türklerin yaşadığına şahit olmuştur. Tıpkı onların evi gibi komşularının evleri de basılmış, kadın erkek çocuk demeden askerler tarafından evlerinden çıkarılmışlardır. Olaylar yaşandığı sırada küçük bir çocuk olan Şahbender olup bitenlere bir anlam veremese de 1944 Ahıska Sürgünü o gece başlamıştır. Olup bitenler Şahbender'in ağzından "Üçümüzün aklı da geride bıraktığımız yaşlı kadında kalmıştı. İçinde nice hayatların yaşandığı şehirler ve köyler, askerler tarafından kuşatıldı. Kapılar dövüldü. Birkaç saat içinde tüfek ve dipçiklerle meydanlarda toplanıldı. Ne olduğunu anlayamayan çileli halkım, kamyonlarla demiryolu istasyonlarına getirildiler. Oradan da zorla vagonlara bindirildiler." (Atmaca, 2018, 111) şeklinde tasvir edilmektedir.

Şahbender ve ailesi askerlerin gösterdiği vagona bindiğinde vagonun daha önceden getirilenlerle dolu olduğunu görmüştür. Ancak kendilerinden sonra da aynı vagona bindirilen aileler olmuştur. Bu vagonlar dört tarafı ve üzeri kapalı, penceresi dahi olmayan yük vagonlarıdır. Vagonlara adeta balık istifi bindirilen Ahıska Türkleri bir yandan soğukla, bir yandan açlıkla mücadele ederken aynı zamanda vagonlarda karanlıktan göz gözü görmez haldedir. Neye uğradığını şaşırان insanların bazıları ağıtlar yakmakta, küçük çocuklar ve bebekler ağlamakta, yaşlılar ise dualar etmektedir.

Günler süren tren yolculuğu sırasında vagonların kapıları yalnızca içeriye ekmek ve su atılacağı zamanlarda aralanmıştır. Şahbender bu zorlu yolculuk esnasında hamile olan bir kadının da doğum yapmak zorunda kaldığını, yaşananların endişe verici olduğunu anlatmaktadır. Yolculuk devam ederken askerlerin aşağılayıcı ve baskıcı tavırları sürmüştür. Yolculuğun sonu Şahbender'in ağzından şöyle dile getirilmiştir: "Taşkent denilen bu yere tamı tamına 28 günde gelmişiz. Kader birliği yaptığımız insanlarla birlikte bizim de kismetimize bu yer düşmüştü." (Atmaca, 2018, 134).

Şahbender ve ailesi için Taşkent'teki yeni hayata alışmak kolay olmamıştır. Geldikleri bu yerde yaşam koşullarının nasıl olduğu, tanışacakları yeni insanlara uyum sağlayıp sağlayamayacakları konusunda endişeleri vardır. Sonuçta bu yere bilerek ve isteyerek göç etmemişlerdir.

İlk günlerde devletin gösterdiği bir yapıyı kendileri için ev haline getiren aile daha sonra da devlete ait bir tarım işletmesinde çalışacaklarını öğrenmiştir. Burada annesinin de çalışması gerektiği Şahbender'i şaşırtsa da bu yeni duruma ayak uydurmak zorunda olduklarının farkındadır. Şahbender de burada ilk kez okula başlamış, yeni arkadaşları olmuştur.

Sovyetler Birliği'nin okullarında eğitime başlayan Şahbender, büyük taş binalardan ve daha önce görmediği ders materyallerinden bahsetmektedir. İçinde bulunduğu okullarda her milletten öğretmen olduğunu, sınıflarında da aynı şekilde her milletten öğrenci olduğunu anlatmaktadır. Şahbender ve onun kaderini paylaşan diğer Ahıska Türkü öğrenciler bu okullarda Rusça öğrenmiştir. Kahramanın ağzından bu durum *“Kafkasya'dan sürülmemizin ardından Rusça öğrenmeye mecbur kaldık.”* (Atmaca, 2018, 84) şeklinde dile getirilmektedir.

İlerleyen süreçte Şahbender üniversiteye girmiş, mezun olduktan sonra da SSCB sistemi gereği devletin gösterdiği bir yerde çalışmaya başlamıştır. Şahbender öğretmen olduğu için çalıştığı kurum bir okuldur. Romanda, üniversite mezunu olan herkesin yalnızca okuduğu bölüme dair iş yapmasına izin verildiği anlatılmaktadır. Zamanının büyük bir bölümünü okulda geçiren Şahbender bir süre sonra yaşadığı bölgede haftalık olarak yayınlanan bir gazetede çalışmaya başlamıştır. Yalnızca bireysel konularla ilgilenmeyen Şahbender aynı zamanda çevresindeki sorunlarla da yakından ilgilenmiştir. Okula gidemeyen, çeşitli sıkıntılardan dolayı eğitimi aksayan Ahıskalı çocukları bulup onlara elinden geldiğince destek olmaya çalışmaktadır.

Geldikleri bu yeri zor da olsa benimsemiş, acı tatlı birçok olay yaşamış olan Şahbender ve ailesi artık hayatlarını düzene koyduklarını düşünmektedir. Taşkent'e geldiklerinde genç sayılabilecek bir yaşta olan Şahbender'in anne ve babası artık iyice yaşlanmış, Şahbender de ellili yaşlarına gelmiştir. Tam da bu esnada çalıştığı gazeteden hiç ummadığı bir çağrı alarak gazete binasına gitmiştir. Gazete sahibi olan Boris burada ona: *“Fergana'da olaylar başladı. Pazarda başladığı söylenen bir kavga neticesinde, önü alınamaz olaylar yaşanıyor. Halk birbirini öldürüyor. Kimin kime saldırdığı belli değil. Devlet yetkililerinden aldığım bilgilere göre, Ahıska Türklerine karşı büyük bir ayaklanma var.”* (Atmaca, 2018, 249) diyerek aslında patlak veren 1989 Fergana Olayları'ndan bahsetmektedir.

Gerçekten de 1-5 Haziran 1989 tarihlerinde gerçekleşen ve yüz binden fazla Ahıska Türkü'nün Özbekistan'dan göç etmesine neden olan Fergana Olayları, Ahıska Türklerinin yakın tarihte yaşadığı elim olaylardan biridir. Ana vatanlarından Özbekistan'a sürgün edilen ve buradaki halkla uzun yıllar sorunsuz bir şekilde yaşayan Ahıska Türkleri hakkında kimliği belirsiz kişi ya da grupların çıkardığı dedikodular önce kavgaya daha sonra da büyük bir toplumsal felâkete dönüşmüştür. Başlangıçta Fergana bölgesinde etkili olan olaylar kısa sürede Özbekistan'ın farklı bölgelerine de yayılmış ve birçok Ahıska Türkü olaylar sırasında evini, canını, ailesini kaybetmiştir. Özbekistan Türkleri de bu olaylardan zarar görmüş, kardeş milletler gizli bir el tarafından birbirine kırdırılmaya çalışılmıştır. Olayların ortaya çıkışında rol oynayan kişi ya da gruplar ile olayın kökeni tam olarak aydınlatılamamıştır.

Yaşananlardan haberdar olan Şahbender, öncelikle yaşlı anne ve babasının güvende olup olmadığı endişesiyle gazete binasından yaşadığı yere döndüğünde henüz kimsenin bir şeyden haberdar olmadığını görmüştür. Daha sonra olayların yaşandığı bölgeye gitmek için ailesinden izin almış, babasının tehlikeli bulmasına karşın annesinin isteğiyle bölgeye hareket etmiştir.

Fergana'da yetkililerden gerekli izinleri alan Şahbender, gazeteci kimliği ile başka gazetecilerle beraber yanlarına polisleri de alarak olayların yaşandığı noktaya hareket etmiştir. Olaylar karşısında dehşete kapılan Şahbender bulunduğu minibüsün içinden gördüğü olayları şöyle dile getirmiştir: *“Ana*

cadde üzerinde bekleyen gruplara sokak aralarından çıkan yeni eylemciler eklendi. Zaman geçtikçe kalabalık artmaya başlamıştı. Bir anda içinde bulunduğumuz minibüsün etrafını sardılar. Caddeyi eylemcilerden koruyan askerler yerlerinden ayrılmaya başladı. Gençlerden oluşan kalabalığın içerisinde kalmıştık. Ellerindeki sopalarla aracın kaportasına vuruyorlardı.” (Atmaca, 2018, 263).

Şahbender daha sonra minibüsten inerek şehirde olup bitenleri gözlemlemiş ve yaşananları fotoğraf makinesiyle kayıt altına almıştır. Gördükleri arasında Ahıska Türkleri ve Özbek Türklerinden cansız bedenler, yanan birçok ev ve korku içinde kaçışan insanlar vardır. Şahbender’e göre yaşananlar iki kardeş milleti birbirine düşürmek için yapılan provokatif bir olaydan kaynaklanmaktadır. Yine olayların bu kadar büyümesinin sebebi, kolluk kuvvetleri tarafından yeterli müdahalenin yapılmıyor olmasıdır. Şahbender gördüğü dehşet verici manzaralar karşısında can güvenliğini de düşünerek yaşadığı yere dönmek zorunda kalmıştır.

Yaşadığı bölgeye dönen Şahbender, mahallesini bıraktığı gibi bulamamıştır. Fergana’da yaşanan olaylar onun yaşadığı bölgeye kadar ulaşmıştır. Mahallesine girdiğinde komşularının onların evinin önünde toplandığını görmüş ve o anda evlerinin yandığını fark etmiştir. Bu olayı kahraman, *“Gördüklerim inanılır gibi değildi. Bir an katran kuyusuna düştüğümü hissettim. Etrafımdaki her şey simsiyahtı. Evimiz, eşyalarımız, ağaçlar yanmıştı. Gözlerim son bir ümit ile canım, ciğer param anamı ve babamı aradı. Maalesef göremedim. Evin duvarları yıkılmış, içindekiler kül olmuştu.”* (Atmaca, 2018, 282) şeklinde anlatmaktadır. Bu olayda anne ve babasını kaybeden Şahbender, binlerce Ahıska Türkü gibi Özbekistan’ı terk etmek zorunda kalmıştır.

Anavatanı gibi ikinci vatanını da geride bırakmak zorunda kalan Şahbender, tek başına Azerbaycan’a gelmiştir. Burada o tarihlerde iki SSCB ülkesi olan Ermenistan ile Azerbaycan arasında gerilim yaşanmaktadır. Bir gazeteci olarak bölgede bulunan Şahbender tüm gelişmeleri yakından takip ederek Türk halkının haklı mücadelesine katkı sunmayı amaçlamıştır. Burada da birçok acıya ve sıkıntıya tanıklık eden Şahbender, Azerbaycan’da temelli kalmayıp ömrünün sonuna kadar yaşlılığını geçireceği Kırgızistan’a gitmiştir.

4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Bu çalışmada ele alınan eserde gerek 1944 Ahıska Sürgünü, gerek 1989 Fergana Olayları çerçevesinde gelişen pek çok insani durum gözler önüne serilmektedir. Yaşanan her olay tüm insanlarla beraber elbette en çok kadınları, yaşlıları ve çocukları etkilemiştir. Eserin kurgusu itibarıyla 1944 tarihinde çocuk olan kahraman Şahbender, maruz kaldığı olayları psikolojisinde derin izler bırakan travmalar olarak hatırlamaktadır.

Şahbender’in hayatını düzene soktuğu ve artık ailesiyle huzur içinde yaşamayı beklediği bir dönemde Fergana Olayları’nın patlak vermesi, onlar gibi bölgedeki tüm Ahıska Türklerinin de huzurunu bozmuştur. İlk başta kendi yaşadığı yerleşim yerinin etkilenmeyeceğini düşünse de olaylar neticesinde ailesini kaybeden Şahbender, yeniden göç etmek durumunda kalmıştır.

Şahbender’in ve ailesinin maruz kaldığı bu acı olaylar, bütün Ahıska Türk toplumunu derinden yaralamıştır. Anavatanlarından sürgün edilen Ahıska Türkleri yerleştikleri diğer ülkelerde de rahat edememişler, çeşitli bahanelerle yeniden göçe zorlanmışlardır. Maruz kaldıkları baskıcı ve ötekileştirici politikalar, Ahıska Türkleri arasında birlik kurulmasını uzun yıllar boyunca engellemiştir. Kendi dillerinde edebî eser veremeyen, kendi kültürlerini özgürce yaşatamayan Ahıskalılar yıllarca sürgünde bir hayat yaşamak zorunda kalmıştır.

Çalışmada, eserde değinilen ve Ahıskalıların yıllar süren acıları olan 1944 Sürgünü ve Fergana Olayları merkeze alınmıştır. Türk Edebiyatı’nda Ahıska Türklerinin maruz kaldığı bu olayların

işlenmesi, bu konuda bir kamuoyu oluşturulması ve yaşananların yazılı edebiyat aracılığıyla gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Ahıska Türkü yazarların ve diğer yazarların kaleme aldığı, Ahıskalıların hikâyeleri çerçevesinde gelişen eserlerin sayılarının artması, yaşananların tüm dünyanın gözleri önüne serilmesi açısından da önemlidir. Araştırmacılara bu konuda gerek edebî gerekse bilimsel çalışmalar yaparak olayları çeşitli perspektiflerden irdelemesi önerilmektedir.

EXTENDED SUMMARY

Introduction

The Ahıska region, located in the Caucasus, on the borders of today's Georgia, has hosted Turks for centuries. However, the presence of Ahıska Turks living in geography very close to the borders of Turkey disturbed some circles and in 1944 Ahıska Turks were exiled from their homeland. Ahıska people had to migrate first to Uzbekistan, then to different republics in the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), and even to different geographies of the world (Yılmaz, 2004).

The existence of Ahıska Turks in the region where they were exiled dates back to ancient times. Some researchers express the opinion that the Turkish presence in this region dates back B.C. (Guzeloglu, 2017). In some historical studies, it is stated that the ethnic origin of the Ahıska Turks is based on the Kipchak Turks. Accordingly, the Kipchak Turks, who migrated due to Russian pressure, XII. They came to the Ahıska Region for various periods in the century and settled here. The Kipchak Turks, who called this region "Atabey Yurdu", took the region under their administration (Üren, 2016).

With the Ottoman conquest of Georgia in 1578, the region became the official Turkish homeland, taking the name *Ahıska Province*. This situation of the Ahıska Turks, who were together with the Anatolian Turks in cultural, social, and political terms, lasted for 250 years. With the Ottoman Empire losing its dominance over the region and the Russian occupation in 1828, the balances in the region began to change. Russia, which did not see the Ottoman Empire's contact with the Caucasian Turks positively, tried to change the demographic structure by starting Armenian resettlement in the region (Zeyrek, 2001).

The darkest period for the Ahıska Turks, who were exposed to various pressures during the Tsarist Russia period, was the Stalin period following the establishment of the Soviet Union. Ahıska Turks were exposed to discrimination like some other non-Russian peoples in this period so the Soviet administration began to exile these people on various excuses. Ahıska Turks were also victims of this forced migration policy. Ahıska Turks were placed in freight wagons between 14 November and 18 November 1944 and sent to Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan (Bugay, 1995).

Before the 1944 exile, Ahıska Turkish Literature, which developed by feeding on folk tales and the tradition of minstrels such as reciting poems and saying idioms, received a great blow with the 1944 exile. Ahıska Turks wanted to announce the destruction they experienced in exile to all humanity by writing various works. It is known that these works, all of which have not survived due to the censorship, were written using Cyrillic and Latin alphabets. The Ahıska Turks, who were under pressure after the exile, did not have the opportunity to create independent literature for a long time. The process leading to the weakening and collapse of the Soviet Union in the 1990s started a "rebirth" process for Ahıska Turkish Literature. Ahıska writers started to write their works, which they did not have the opportunity to write before, in this period and announced their stories to all humanity with a strong voice (Aliyeva Çınar, 2013).

When we look at the works written in our literature in general, it is seen that the majority of them have social traces, belong to a certain period, and the fictional environment where the author is not foreign. This reveals the necessity of researching social issues in the works. With the studies on the sociology of literature, the relationship between literature and society comes to light.

Dut Ağacı [Mulberry Tree] is used as a reference in the study of the work, named Ahıska Exile of 1944, and its aftermath clearly describes it. The 1944 Exile of Şahbender, the protagonist of the novel, witnessed in his childhood, and what happened afterward is described through him. As the fiction of the novel progresses, Şahbender grows and Ahıska Turks try to put their lives in order after the exile. While all this is going on, Ahıska Turks, who preserve their traditions, customs, and religious beliefs, try to protect their identity under all circumstances. When Şahbender reached his middle age, he also witnessed the Fergana Massacre that erupted in the region they lived in. Şahbender, who lost his parents as a result of these events, had to go to Azerbaijan because their house was burned. It also describes the story of all Ahıska Turks that Şahbender and his family, who had to leave behind a child, lived. In the work, not only historical events were processed chronologically, but also Ahıska Turkish culture and the feelings of Ahıska Turks were included in the work to a great extent.

Method

In this study, the qualitative research method was preferred to collect detailed information about the work and to use a more flexible design. A qualitative research method is an approach that prioritizes researching social phenomena in their environment (Yıldırım & Şimşek, 2004, p. 39).

Document analysis technique was used to determine the findings that are of interest to the research from the book called *Dut Ağacı [Mulberry Tree]*.

Findings

Even though the book starts with the elderly Şahbender and then his youth and the events he experienced were explained, the events described in the work were mentioned chronologically, since the subject of this book is the reflection of historical events such as migration and exile of Ahıska Turks. Thus, what happened in the Ahıska geography just before the 1944 exile, and the events that took place in the 1944 Exile and after it was discussed in order by giving examples from the work.

The railway construction described in the work is the railway to be used in the exile of the Ahıska Turks. Unaware of everything, the Ahıska Turks were employed in the construction of the railway that would cut them off from their homeland. There is an atmosphere of uncertainty in the region.

While telling what happened to his family, Şahbender witnessed that all Ahıska Turks went through what he went through when they went out of the house. Just like their house, the houses of other neighbors were raided, and the men and women were evicted from their homes by the soldiers, regardless of their children. Although Şahbender, who was a small child at the time of the events, could not make sense of what was going on: the 1944 Ahıska Exile started that night.

It was not easy for Şahbender and his family to get used to the new life in Tashkent. They were worried about how the living conditions were in the place they came from and whether they would be able to adapt to the new people they would meet. After all, they did not immigrate to this place knowingly and willingly.

The Fergana Massacre was devastating for the family, who got used to the place they came. Şahbender lost his family during these events. As a result, he had to immigrate first to Azerbaijan and then to Kyrgyzstan.

Discussion, Conclusion, and Recommendations

These painful events that Şahbender and his family were subjected to are events that deeply hurt the entire Ahıska Turkish society. Ahıska Turks, who were exiled from their homeland, could not get used to the countries where they settled and were forced to migrate again for various excuses. The oppressive and marginalizing policies they were exposed to prevented the establishment of unity among the Ahıska Turks for many years. The Ahıska people, who could not produce literary works in their language and could not live their own culture freely, had to live a life in exile for years.

This study concentrates upon the 1944 Exile and Fergana Massacre, which cause suffering from the Ahıska people for years. These themes are of great importance in Turkish Literature as they help to create a public opinion on the events Ahıska Turks went through and to convey the experiences to future generations through our written literature.

The increase in the number of works written by Ahıska Turk writers and other writers and developed within the framework of the stories of Ahıska Turks is also important in terms of revealing what happened to the whole world. It is suggested to researchers to examine the events from various perspectives by conducting different studies on this subject, both literary and scientific.

KAYNAKÇA

- Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5(20), 292-303.
- Aliyeva Çınar, M. (2013). Ahıska Türk edebiyatı. *Uluslararası Türkçe ve Türk Edebiyatları sempozyumu* içinde (11-24). (Ed. H.G. İnce Yakar ve F. Sağlam). Okan Üniversitesi Yayınları.
- Aliyeva Çınar, M. (2019). Ahıskalı Türklerin romanında 1944 sürgünü. *2. uluslararası Türk toplulukları bilgi şöleni: Ahıska Türkleri* içinde (212-219). (M. Aliyeva Çınar, İ. Çınar ve S. Kırılı). Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları.
- Alver, K. (Ed.). (2018). *Edebiyat sosyolojisi*. İz Yayınları.
- Alver, K. (Ed.). (2019). *Edebiyat sosyolojisi incelemeleri*. İz Yayınları.
- Atmaca, T. (2018). *Dut ağacı: Ahıska'dan geriye ne kaldı?* Sinova Yayınları.
- Aytaç, G. (2009). *Genel edebiyat bilimi*. Say Yayınları.
- Bugay, N. F. (1995). *L. Beriya İ. Stalinu: Soglasno vaşemu ukazaniyu*. AİRO-XX.
- Çelik, E. (2013). Edebiyat eseri toplumun aynasıdır: edebiyat sosyoloji ilişkisi üzerine. *Türk Dili Dergisi*, 104 (738), 59-64. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Çetin, N. (2019). *Roman çözümleme yöntemi*. Akçağ Yayınları.
- Çınar, İ. (2018). Atabeg yurdu etnopedagojisi: Ahıska örneği. *Turkish Studies*, 13(4). 363-386.
- Fichter, J. (2004). *Sosyoloji nedir?* Anı Yayıncılık.
- Goca Memmedli, G. (2021). *Ahıska bölgesindeki Türklerin eğitim tarihi*. Eğitim Yayınevi.
- Güzeloğlu, C. (2017). *Kazakistan'da Çimkent bölgesinde sürgünde yaşayan Ahıska Türklerinin kültür çatısı: doğum, düğün, ölüm âdetleri*. [Yüksek lisans tezi, Ardahan Üniversitesi, SBE].
- Karasar, N. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Nobel Akademik Yayıncılık.

- Kavcar, C. (2017). *Edebiyat ve eğitim*. Anı Yayıncılık.
- Moran, B. (2018). *Edebiyat kuramları ve eleştiri*. İletişim Yayınları.
- Sakallı, E. (2018). Mircevat Ahıskalı'nın romanlarında Ahıska Türklerinin sürgünü ve göç. *Uluslararası Orta Asya sempozyumu göç, yoksulluk ve kimlik içinde* (86-94). (Ed. E. Oktay, M. Aksoy ve Ö.F. Karaman).
- Seferov, R. & Akış, A. (2008). Sovyet döneminden günümüze Ahıska Türklerinin yaşadıkları coğrafyaya göçlerle birlikte genel bir bakış. *Türkiyat Araştırmaları Dergisi*. 24. 393-411.
- Tezcan, M. (2020). *Eğitim sosyolojisi*. Anı Yayıncılık.
- Üren, M. (2016). Çıkar ve güç dengesi kısılacındaki Ahıska Türkleri sorunu. *Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ÜSBİD)*. 2(2). 1-36.
- Zeyrek, Y. (2001). *Ahıska bölgesi ve Ahıska Türkleri*. Pozitif Matbaacılık.